

Fake News e desinformação: o papel do Direito na proteção da sociedade

Alexandro Giances Cardozo

Pós-Graduado em Direito Digital e Proteção de Dados e MBA em Segurança da Informação (Uniamérica), Advogado, pesquisador.

e-mail: agiances@gmail.com

Resumo

O tema “Fake News e desinformação: o papel do Direito na proteção da sociedade” é de grande importância para a sociedade atual. As fake news são informações falsas que são divulgadas na sociedade, principalmente em redes sociais, com o intuito de atrair acessos aos sites e, assim, faturar com publicidade digital. Além da finalidade puramente comercial, as fakes news vêm sendo utilizadas para fins de criação de boatos com o fito de reforçar pensamentos ideológicos, disseminando mentiras e ódio como forma de prejudicar pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas.

Palavras Chave

Fake News; Desinformação; Direito; Proteção; Sociedade; Informação verídica Congresso Nacional; Projeto de Lei nº 2630/2020; Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet; Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet; Disseminação irresponsável de informações falsas; Atuação coletiva; Ética; Respeito à verdade; Discernimento crítico.

Introdução

Tema de relevante importância para o desenvolvimento de uma sociedade, *fake news* é denominado como fenômeno social antigo, podendo ser entendido como evolução de fofocas e rumores, entretanto, no ambiente virtualizado. Na

verdade, o termo tecnicamente mais apropriado para o fenômeno é a “desinformação”.

A tecnologia como fator de disseminação e alastramento das desinformações

A facilidade de popularização desse tema foi incrementada com o advento da tecnologia da informação proporcionando maior potencial de disseminação e alastramento das desinformações. Entende-se que a propagação de notícias dessa natureza são geometricamente progressivas até a ocorrência de um fato interruptor de fluxo, por norma, apresentado por uma autoridade, instituição ou indivíduo dotado de bom senso ao pesquisar a veracidade da informação recebida antes de efetivamente compartilhá-la.

Uma soma das notícias falsas “fake news” são relacionadas em diferentes categorias - política, negócios, desastres naturais, etc. No entanto, notícias políticas falsas se espalharam mais rapidamente.

Importante salientar, que embora a expressão *Fake News* estar em voga, um artigo da plataforma *History News Network*, publicado na revista *Times*, de dezembro de 2017, mostrou como as notícias falsas foram usadas largamente na máquina de **propaganda nazista**.

Assim, na Alemanha nazista a desinformação e mentiras conscientemente organizadas eram uma estabelecida e bem integrada parte da metodologia de controle e poder. Hoje, a desinformação patrocinada é projetada para sabotar a noção objetiva da verdade.

Outrossim, podemos destacar o fenômeno na *Fake News* como instrumento de massificação nas campanhas eleitoras. O marcante caso da empresa americana Cambridge Analytica especializada em usar dados de mídias sociais para construir perfis psicológicos sobre usuários de mídias sociais em vários países.

Adquiriu dados de 87 milhões de usuários do Facebook sem o conhecimento ou consentimento dos usuários.

Com esses dados – especificamente os “curtidas” de uma pessoa – eles conseguiram prever as preferências políticas das pessoas e seus interesses. Agentes de campanha política coordenados pelo estrategista-chefe de Donald Trump, Steve Bannon, usaram essas informações para direcionar anúncios políticos e memes no Facebook que se concentravam principalmente em desacreditar a campanha presidencial de Hillary Clinton e influenciar os americanos em uma série de questões pró-Trump. Essas mensagens eram frequentemente inflamatórias, sensacionalistas, às vezes violentas e falsas. Eles exploraram dados que muitos americanos nunca concordaram em compartilhar com os anunciantes.

Nesse contexto, não se pode olvidar que a nossa Constituição Federal prevê que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, assim como que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

Por isso, o Estado deve se manter neutro quanto à liberdade de pensamento dos indivíduos para que ela possa ocorrer livremente, entretanto, a desinformação independentemente das questões atinentes ao anonimato, assim como eventuais autorias identificadas, devem ser combatidas sob pena de ferimento do tecido social.

Projeto de Lei nº 2.620/2020 (PL da Fake News)

O Projeto de Lei n.º 2.630/2020, popularmente conhecido como Projeto das *Fake News* ou PL das *Fake News*, é o principal assunto do cenário atual da política brasileira. Apresentado ao Congresso Nacional em 2020, pelo Senador

Alessandro Vieira (CIDADANIA-SE), o projeto visa regulamentar as redes sociais e combater a desinformação.

A PL das Fake News está, agora, no aguardo de ser votada pela Câmara dos Deputados, em Brasília. A votação, que iria acontecer, inicialmente, no dia 2 de maio, foi adiada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em razão de diversas controvérsias e novas ementas que o projeto recebeu.

Nesse sentido, destaca-se o papel do direito como instrumento necessário para fortalecer a confiança pública em informações confiáveis e credíveis fontes de notícias para sustentar nosso sistema democrático. Destaca-se como exemplo eficaz sob o prisma jurídico a lei de difamação americana, que tradicionalmente ajudou a impedir a publicação de informações falsas sem valor.

Assim, é crucial compreender a relevância da aplicação do direito comum de difamação com modificações na internet, a fim de responsabilizar os agentes e, conseqüentemente, desencorajar a disseminação de informações falsas. Essa compreensão é crucial para compreender como os avanços políticos modernos podem ser utilizados para coibir a disseminação de notícias falsas.

Em suma, as notícias falsas representam uma ameaça tão significativa à legitimidade de nossa imprensa, e assim a legitimidade democrática do nosso governo, que os legisladores criem uma solução legal e efetiva para resolver este problema. A democracia depende da capacidade do público de confiar nas informações que lhe são apresentadas pela imprensa para se envolver no processo político, mas as notícias falsas são significativamente minando a confiança dos brasileiros na credibilidade da imprensa.

Ademais, cabe o Congresso Nacional tratar o tema com prudência e assertividade normativa, para um efetivo mitigação/combate de disseminação de notícias falsas, incrementando ou quiçá modificando as normas jurídicas

vigentes, com o fito de responsabilizar os provedores de informação e sites de mídia social sob uma lei comum modificada imputando com severidade a responsabilidade do distribuidor. Dessa maneira, incentiva os sites a remoção de mensagens difamatórias “notícias falsas”, uma vez que as notícias falsas criam graves ameaças suficientes ao sistema democrático que clama pela necessidade de uma solução legal, eficaz e viável.

Conclusão

Em conclusão, no campo ético e da cultura digital, sob uma análise da consciência da violência, da agressão à dignidade humana no seu contexto geral, por meio da divulgação de fake news, teorias conspiratórias e outros elementos de desinformação, sendo mais acertada a terapêutica para mitigação desta doença informacional, pautadas na formação de cada cidadão, como pilar de cuidado para com os outros. Nesse sentido, entende-se ser importante não tão somente a utopia do extermínio da desinformação, mas o desenvolvimento de superá-la ante a sua existência.